

SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARDA DASTURIY TA’MINOTDAN FOYDALANISH

Oybek Soliyev

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchi

Zamonaviy axborot texnik vositalarining paydo bo‘lishi fan-texnika taraqqiyotining ilg‘or yutuqlari – elektron sanoat, aloqa texnik vositalari, audiovizual texnikaga asoslanadi. Informatika fan va ishlab chiqarishning yangi munosabatlarini o‘zida mujassamlashtirdi.

1949 yilda Buyuk Britaniyada konstruktor M.Uilks J.Fon Neyman g‘oyalarini EDAK mashinasida texnik jihatdan gavdalantirib, saqlanadigan dasturli birinchi kompyuterni yaratdi. Sal keyinroq, 1951 yilda Rossiyada MEVM kompyuteri yaratildi. Saqlanadigan dasturli lampali kompyuterlarni seriyali ishlab chiqarishga o‘tilishi bilan birinchi avlod kompyuterlari davri boshlandi. Lampali diodlarning yarim o‘tkazgichli diodlar bilan, lampali triodlarning tranzistorli triodlar bilan almashtirilishi, ferritli o‘zaklarda tezkor xotirani va magnitli disklarda uzoq muddatli xotiraning yaratilishi, algoritmik tillarning paydo bo‘lishi ikkinchi avlod kompyuterlariga xos. Uchinchi davrning boshlanishi integral sxemalardagi IBM-360 kompyuterlarining ishlab chiqilishi bilan bog‘liq. Keyinchalik mos keladigan periferiyali qurilmali kompyuterlar, kichik integral sxemalardagi mini-kompyuterlar yaratildi. Hozir katta integral sxemalardagi to‘rtinchi avlod kompyuterlaridan foydalanilmoqda.

80-yillar boshidan beshinchi avlod kompyuterlari ustida ish boshlandi. Bunday kompyuterlar o‘ta katta integral sxemalar va sifat jihatidan yangi arxitektura asosida quriladi: Fon Neyman strukturasi o‘zak shaklida saqlanadi, uning atrofida yangi bloklar joylashtiriladi. Mazkur bloklar, xususan, foydalanuvchi bilan kompyuter o‘rtasida tabiiy tilga yaqin tilda aloqa bog‘lanishini ta‘minlaydi. Ma‘lum fan sohasiga oid bilimlar bazasi strukturada muhim o‘rin egallaydi. Sun‘iy intellekt g‘oyasi

negizida ishlab chiqilgan modellar va vositalardan keng foydalaniladi. Ammo sun’iy intellekt tizimini ishlab chiqish beshinchi avlod kompyuterlari vazifasidir.

Beshinchi avlod kompyuterlari ustida ish 1978 yilda Yaponiyada, amalda esa – 1982 yildan boshlandi. Bu ish 10 yilga mo’ljallangan edi. Tegishli loyiha ishlab chiqildi. Loyihaning maqsadi – kompyuter tizimlari yordamida keyingi o’n yillikda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan jamiyatning muhim ehtiyojlarini qondirish, chunonchi, mehnat unumdorligini oshirish, xalqaro hamkorlikda Yaponiyaning yanada kengroq ishtirok etishini ta’minlash, energiya va foydali qazilmalarga bo’lgan talabni qondirish, yoshlarning ma’lumot darajasini oshirish va h.k. Loyiha mashinada tarjima qilish, inson-kompyuter dialogi, mantiqiy dasturlashtirish, mashinada loyihalash dasturlarini ham o’z ichiga oldi. Inson uchun eng tabiiy interfeysni yaratish, mashina bilan tabiiy tilda aloqa qilishga erishish bosh vazifa qilib qo’yildi.

1982 yilda ishlab chiqilgan loyihani amalga oshirish uchun Yaponiyaning 8 firmasi Tokioda yangi avlod kompyuterlari institutini tashkil qildi. Ishga «fan samuraylari» – faol va ijodiy fikrlaydigan yosh olimlar jalb etildi. Ular hukumat organlari ko’magida kompyuter va ekspert tizimlarini texnik va dasturiy ta’minlash vositalarini yaratish ustida ish boshladilar. Superjamg’argichlar, ekspert tizimlari, bilim banklari va 16 megabaytli chip yaratildi. Afsuski, mazkur dasturning ko’pgina bandlarini amalga oshirishda olimlar katta qiyinchiliklarga duch keldilar va ular bajarilmay qoldi. Ammo loyiha ustida ishlash jarayonida intellektual kompyuter yaratish imkoniyati sinovdan o’tkazildi. 1991 yilda Yaponiyada «Axborotga ishlov berish yangi texnologiyasi» yangi o’n yillik dasturining turli jihatlari muhokama qilindi. Bu dastur oltinchi avlod kompyuterlari loyihasi deb baholandi.

Yaponiyada amalga oshirilgan yangi avlod kompyuterlari yaratish bo’yicha milliy loyihalar boshqa mamlakatlarda ham shunday ishlar amalga oshirilishiga turtki berdi. Chunonchi, 1984 yilda AQShda 10 yilga mo’ljallangan «Strategik kompyuter tashabbusi» dasturi qabul qilindi. 2001 yilgacha superkompyuter imkoniyatlariga ega bo’lgan intellektual kompyuter yaratilishi haqida e’lon qilindi. Frantsiyada 1983 yildan beshinchi avlod kompyuterlari yaratishning eng muhim yo’nalishlari bo’yicha olti loyiha ustida ish boshlandi. Shunga o’xshash dasturlarni Germaniya va Yevropa

Iqtisodiy Hamjamiyati ham ishlab chiqdi. 1985 yildan Rossiyada ham Fanlar akademiyalari hamkorligi doirasida 11 loyiha ustida ish boshlandi, lekin 1987 yilda ular to'xtatildi va kompyuter ishlab chiqarish hajmlari Rossiyada AQShdagi darajaning 1% gacha kamaydi. Hozirgi kunda kompyuter sanoatida, ilg'or texnologiyalarning boshqa turlarida bo'lgani singari, jahonda, ayniqsa, AQSh va Yaponiya o'rtasida keskin raqobat ketmoqda.

Kompyuter texnikasining rivojlanish istiqbollari haqida har xil qarashlar mavjud. Ayrim mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda kompyuterlar sifati va miqdorida aql bovar qilmas o'sish sodir bo'ladi. Boshqalarning taxminiga ko'ra esa, kremniyli texnologiya o'z ahamiyatini yo'qotishi natijasida, buning batamom teskarisi bo'ladi. Ammo hozirda yarim o'tkazgichli boshqa materiallar ham sinovdan o'tkazilmoqda, istiqbolda kompyuterlar konstruktsiyasiga nisbatan «neyronli-tarmoqli» yondashuv, optik elementlar, molekulyar biologiya negizida kompyuterlar yaratish nazarda tutilmoqda. Har doimgidek, bir tabiiy tamoyilning eskirishi yangi tabiiy tamoyillar, materiallar, energiyaga o'tilishiga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. R.Hamdamiyov, U.Begimqulov, NTayloqov. TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI. -T.: 2010.
2. Karimova, G. (2022). Forms of organization of educational activities in history in higher educational institutions. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(6), 127-132.
3. Gulnoza, K. (2024). SOCIOLOGICAL MONITORING SYSTEM IN SOCIOLOGICAL RESEARCH. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 3(29), 265-269.
4. Karimova, G. (2024). SOTSIOLOGIK TADDIQOTLARNI TAHLIL ETISHDA SOTSIOLOGIK MONITORING TIZIMI. Talqin va tadqiqotlar.